

AGRICULTURA REGENERATIVA: PRÁTICAS E IMPACTOS NA RECUPERAÇÃO DO SOLO

REGENERATIVE AGRICULTURE: PRACTICES AND IMPACTS ON SOIL RECOVERY

Matheus Henrique Goveia SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4499-972X>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E -mail: matheus.goveia23@gmail.com

Ricky de Sousa RIBEIRO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7926-7569>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E -mail: rickyagro01@gmail.com

Gustavo de Godoi SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3543-914X>
Engenheiro Agrônomo, Especialista em Tecnologia e Inovação no Agronegócio
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
e-mail: gustavo.santana@iescfag.edu.br

Liliane ZARKE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6330-9394>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: liliane.zarke@iescfag.edu.br

Natanael Gomes LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8183-3642>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: leanatantk20@hotmail.com

Israel Barbosa LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1774-870X>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E -mail: israel.lima@iescfag.edu.br

RESUMO

A agricultura regenerativa surge como uma resposta concreta aos efeitos visivelmente prejudiciais da agricultura convencional, especialmente sentidos na realidade agrícola do Tocantins, especialmente no que diz respeito à saúde do solo. Este trabalho é resultado de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo geral é debater acerca dos fundamentos e práticas da agricultura regenerativa, com ênfase em seus impactos sobre a recuperação do solo, nesse debate reúne-se conhecimentos sobre práticas como: plantio direto, a compostagem, a rotação de culturas, o uso de bioinsumos e ILPF, destacando como essas estratégias contribuem para recuperar a fertilidade e a vida biológica do solo. Além dos benefícios ambientais, o estudo destaca como essas práticas podem contribuir para a sustentabilidade econômica e social, especialmente em regiões como o Tocantins, onde a degradação do solo compromete a produtividade agrícola. A literatura pontua que há desafios inerentes à essa implementação, contudo, é um caminho palpável para o alcance de uma produção mais equilibrada e resiliente.

Palavras-chave: Agricultura Regenerativa. Sustentabilidade Agrícola. Recuperação do Solo. Biofertilidade. Agroecologia.

ABSTRACT

Regenerative agriculture emerges as a concrete response to the visibly harmful effects of conventional agriculture, particularly felt in the agricultural landscape of Tocantins, particularly regarding soil health. This work is the result of a literature review, the overall objective of which is to discuss the foundations and practices of regenerative agriculture, with an emphasis on its impact on soil recovery. This discussion brings together knowledge on practices such as no-till farming, composting, crop rotation, the use of bioinputs, and ILPF, highlighting how these strategies contribute to restoring soil fertility and biological life. In addition to the environmental benefits, the study highlights how these practices can contribute to economic and social sustainability, especially in regions like Tocantins, where soil degradation compromises agricultural productivity. The literature points out that there are inherent challenges to this implementation; however, it is a tangible path toward achieving more balanced and resilient production.

Keywords: Regenerative Agriculture. Agricultural Sustainability. Soil Restoration. Biofertility. Agroecology.

INTRODUÇÃO

A utilização de recursos diversos nas práticas da agricultura contemporânea são alguns dos atos mais comuns e que tem definido novas posturas nos processos de produção nos últimos anos, podendo-se citar a utilização de fertilizantes sintéticos ou orgânicos (como método mais acurado nesse último caso), defensivos agrícolas e até recursos de maquinário pesado bem como recursos aliados às tecnologias digitais. Quanto mais recursos voltados para a produção, maiores os índices produtivos o que representa um crescimento significativo até que seja colocado em foco os processos de esgotamento que vem sendo ocasionado nos recursos naturais do solo, o que coloca em xeque a sustentabilidade de práticas agrícolas a longo prazo (FAO, 2022).

Atualmente não é difícil observar os desafios que vêm sendo enfrentados no manejo das diversas culturas mediante ao processo de esgotamento que se tem vivenciado, de maneira que é possível deparar-se com erosões já em escala significativa, ausência de matéria orgânica, solos compactados declínio da biodiversidade e até acidificação no solo, todas essas características representam uma ameaça significativa para os processos produtivos e dos recursos naturais, especialmente dos solos, comprometendo a sustentabilidade da atividade agrícola a longo prazo (FAO, 2022).

A busca pela maximização de resultados em curto prazo levou ao empobrecimento dos ecossistemas, à perda da fertilidade natural da terra e à crescente dependência de insumos químicos externos (CROPLIFE BRASIL, 2024). No Brasil, e particularmente no estado do Tocantins, os efeitos dessa lógica produtiva tornaram-se visíveis: solos compactados, erosão acentuada, perda de matéria orgânica, acidificação e declínio na biodiversidade edáfica configuram um quadro preocupante de degradação ambiental. Visto que a intenção da Agricultura Regenerativa é reverter o “esgotamento dos recursos naturais causado por modelos de agricultura baseados em insumos químicos externos, agressivos à vida do solo e não adaptados aos ambientes locais.” (Mangabeira; et al, 2025, p. 3)

Diante dessa realidade, cresce a urgência por modelos agrícolas mais equilibrados, que promovam não apenas a conservação, mas a regeneração dos ecossistemas produtivos, devolvendo vitalidade ao solo e resiliência às culturas agrícolas (REGENAGRI, 2023).

A degradação do solo é uma ameaça silenciosa que compromete a base da produção agrícola e, por consequência, a segurança alimentar. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO e que foram noticiados na plataforma da ONU News tem-se “que cerca de 33% do solo em nível global está moderada ou altamente degradado”. (ONU, 2021, s/p.) O Brasil, mesmo sendo uma potência agroambiental, enfrenta desafios consideráveis, de modo que é o único país lusófono ao figurar como pontos de atenção no relatório noticiado.

A perda de fertilidade, a compactação e a baixa retenção de água afetam diretamente a produtividade, a renda dos produtores e a qualidade dos alimentos. É nesse contexto que se torna essencial pensar em modelos produtivos que integrem ciência, respeito à natureza e valorização dos conhecimentos tradicionais, ressaltando que para Vianna (2024, p. 6) a Agricultura Regenerativa pode ser entendida como “o despertar sobre algo que sempre foi feito no Brasil pelas suas populações originárias, mas que foi totalmente renegado pelo processo de colonização.”

A agricultura regenerativa desponta como uma resposta concreta e estratégica frente aos limites do modelo convencional. Mais do que uma técnica ou um conjunto de boas práticas, ela propõe um novo paradigma de relação entre o ser humano e o solo: não se trata apenas de evitar a degradação, mas de reverter danos, restabelecer ciclos biológicos e promover o equilíbrio dos agroecossistemas (RODALE INSTITUTE, 2024).

Pontua-se que “A visão de que o solo deve ser tratado como um organismo vivo é central na agricultura regenerativa” (MAIRINK; et al, 2025, p. 4), e é preciso entender que a saúde desse ser vivo depende da complexa interação entre microrganismos, matéria orgânica, umidade e diversidade vegetal. Ao adotar princípios como o plantio direto, a cobertura permanente do solo, a rotação de culturas, a compostagem e o uso de bioinsumos, a agricultura regenerativa atua sobre os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, e toma-se que uma vez que essas ações e práticas são realizadas, “o impacto negativo da atividade agrícola será mínimo tanto sobre o ponto de vista físico, químico e biológico.” (EMBRAPA, 2024, s/p.).

No cenário tocantinense, onde predomina a agricultura familiar e a vulnerabilidade socioeconômica de muitos produtores, a adoção de práticas regenerativas apresenta-se como uma alternativa viável e necessária. A realidade local exige soluções que combinem baixo custo, sustentabilidade e resultados concretos (CEBDS, 2023).

Experiências regionais têm demonstrado que é possível recuperar áreas degradadas e, simultaneamente, assegurar a viabilidade econômica da produção. O potencial da agricultura regenerativa não está apenas na melhoria da qualidade do solo, mas também na valorização de saberes populares, na reconexão entre o produtor e a terra, e na construção de modelos de produção mais justos e participativos (VIANNA, 2024).

Além de seus efeitos diretos sobre o solo e a produção, a agricultura regenerativa insere-se em um debate mais amplo sobre o futuro da agricultura em escala planetária. À medida que a crise ambiental global se intensifica, torna-se cada vez mais evidente que os sistemas agroalimentares precisam se adaptar às exigências climáticas, sociais e ecológicas do século XXI (SEDET, 2021). Nesse processo, o solo emerge como um protagonista silencioso: é nele que se concentra grande parte do carbono do planeta, é ele que sustenta a biodiversidade subterrânea e é dele que depende a estabilidade produtiva das lavouras.

A escolha por este tema relaciona-se à relevância crescente da agricultura regenerativa no cenário atual, especialmente diante dos desafios ambientais e produtivos enfrentados no Brasil e no Tocantins. Diversos estudos apontam que o uso intensivo de insumos químicos, a falta de cobertura vegetal e a adoção de práticas convencionais têm contribuído para a degradação do solo, reduzindo sua fertilidade e aumentando a

vulnerabilidade das lavouras. Nesse contexto, torna-se necessário discutir alternativas que ultrapassem a busca pela produtividade imediata e considerem a sustentabilidade a longo prazo como eixo central da produção agrícola. A regeneração do solo, nesse contexto, não é apenas um tema acadêmico, mas um compromisso pessoal com um modelo agrícola que respeite a terra, valorize o conhecimento local e promova o bem-estar coletivo. Considera-se que o conhecimento técnico aliado à sensibilidade socioambiental pode transformar realidades e contribuir para um futuro mais sustentável.

Diante desse cenário, o objetivo geral deste artigo é debater acerca dos fundamentos e práticas da agricultura regenerativa, com ênfase em seus impactos sobre a recuperação do solo.

METODOLOGIA

O desenvolvimento da pesquisa realizada com base em uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, tendo como objeto da investigação, a agricultura regenerativa, de modo que buscar-se-á a apropriação de discussões e resultados já alcançados a respeito da temática, construindo uma nova reflexão a partir da combinação dos conhecimentos disponíveis na área.

Para a pesquisa, foram utilizados artigos científicos publicados nos últimos dez anos como fonte principal, tomando como prioridade estudos indexados em bases como Scielo, Google Scholar e Periódicos CAPES.

As palavras-chave utilizadas nas buscas foram: “agricultura regenerativa”, “recuperação do solo”, “práticas sustentáveis no campo” e “agroecologia”. Também foram consultados capítulos de livros, documentos técnicos e relatórios de organizações agrícolas reconhecidas. Durante o levantamento buscou identificar tanto os fundamentos teóricos da agricultura regenerativa quanto exemplos práticos de sua aplicação em diferentes realidades produtivas. A análise dos dados considerou os aspectos agrônômicos, ecológicos e sociais vinculados à regeneração do solo.

REVISÃO DE LITERATURA

Origem e Conceitos da Agricultura Regenerativa

A agricultura regenerativa é uma abordagem inovadora que tem como principal intenção a promoção não apenas da sustentabilidade dos sistemas agrícolas, mas também a restauração ativa dos recursos naturais utilizados na produção. Diferente de modelos tradicionais, frequentemente marcados pela exaustão do solo, perda de biodiversidade e alta dependência de insumos externos, a agricultura regenerativa propõe um caminho baseado na revitalização ecológica, na diversidade biológica e no equilíbrio dos processos naturais (AGRIQ, s.d.) (REGENAGRI, 2023).

Dentro dessa discussão, faz-se necessário compreender alguns pontos essenciais, tais como:

A agricultura regenerativa foca em práticas como o aumento da matéria orgânica, a preservação da microbiota do solo, e o uso de culturas de cobertura e rotações diversificadas para aumentar a fertilidade e a resiliência do ecossistema. A regeneração do solo é, portanto, um dos pilares fundamentais dessa abordagem, buscando transformar a produção agrícola em um processo que restaura, ao invés de esgotar, os recursos naturais. (MAIRINK; et al, 2025, p. 7)

Trazer essa prática como uma possibilidade é uma maneira de devolver aos solos algumas das suas capacidades que foram perdidas com o passar do tempo e que foram ocasionadas pela utilização descuidada ou desmedida de diversos recursos naturais que compunham o solo.

Para buscar sobre a origem desse tema, sabe-se que o conceito foi inicialmente difundido por Robert Rodale, na década de 1980, nos Estados Unidos. Robert cunhou o termo agricultura orgânica regenerativa para distinguir um modelo que fosse além da conservação ambiental, propondo um sistema que restaurasse os recursos degradados e promovesse sua melhoria contínua. Segundo a plataforma digital do instituto, é necessário enxergar a agricultura regenerativa como sendo aquela que se volta para a regeneração dos solos, trata acerca da melhoria do ciclo da água, produz mais resiliência climática bem como aumenta a biodiversidade. (RODALE INSTITUTE, 2024, s/p.).

No Brasil, embora o termo venha ganhando maior notoriedade mais recentemente, muitas das práticas regenerativas já eram empregadas em diferentes contextos, sobretudo por comunidades tradicionais e agricultores familiares que, por necessidade ou sabedoria ancestral, sempre integraram produção e preservação ambiental. De acordo com Lima (2023) é possível até mesmo observar estudos em que Johanna Dobëreimer já realizava alguns passos que iriam de encontro a essa abordagem que vem sendo estudada nesse trabalho.

Mangabeira et al (2023, p. 3) pontua algumas questões quanto a Agricultura Regenerativa tem algumas características específicas tais como estar definida como "um sistema de produção baseado em um conjunto de práticas agrícolas que visa reverter o esgotamento dos recursos naturais causado por modelos de agricultura baseados em insumos químicos externos, agressivos à vida do solo e não adaptados aos ambientes locais". Ou seja, deste modo, a Agricultura Regenerativa - AR apresenta-se como sendo aquela que tem a intenção de "construir um ambiente com solo e plantas saudáveis, aumentar a biodiversidade, restaurar o equilíbrio nos ecossistemas e mitigar as mudanças climáticas" (MANGABEIRA; et al, 2023, p. 3)

O enfoque regenerativo também se diferencia de outras correntes sustentáveis. Embora compartilhe princípios com a agroecologia e a agricultura orgânica, a agricultura regenerativa tem como característica marcante a intencionalidade de restaurar o que foi degradado. Enquanto a agroecologia busca integrar saberes locais e científicos na construção de sistemas sustentáveis, e a agricultura orgânica proíbe o uso de produtos sintéticos, a regenerativa se destaca por estabelecer metas explícitas de regeneração da fertilidade, da estrutura e da biodiversidade do solo (CROPLIFE BRASIL, 2024; RODALE INSTITUTE, 2024).

Outro ponto relevante é sua contribuição para o enfrentamento das mudanças climáticas. Práticas regenerativas, como o aumento da cobertura vegetal e da matéria orgânica do solo, favorecem o sequestro de carbono atmosférico, tornando a agricultura uma aliada na mitigação do aquecimento global (SEDET, 2021).

A agricultura regenerativa emerge como uma proposta promissora frente aos desafios atuais da produção agrícola. Seu caráter restaurativo oferece não apenas uma alternativa à degradação causada pelo modelo intensivo, mas também uma oportunidade de reconstruir ecossistemas produtivos mais resilientes, diversificados e socialmente justos (AGRIQ, s.d.; REGENAGRI, 2023).

Princípios e Diretrizes da Agricultura Regenerativa

A agricultura regenerativa tem seu fundamento baseado em alguns princípios que orientam práticas agrícolas comprometidas com a restauração dos ecossistemas produtivos. Sua base conceitual deriva de uma perspectiva de grande importância que é a compreensão de que o solo é um organismo vivo como já mencionado, e considera que as funções ecológicas precisam ser mantidas e aprimoradas por meio de manejos que respeitem a dinâmica natural (MAIRINK; et al, 2025).

Um dos fundamentos centrais dessa prática é a preservação da integridade do solo por meio da redução do revolvimento mecânico, o que contribui para manter os organismos benéficos e evitar a compactação e a erosão. Além disso, a manutenção da cobertura vegetal contínua desempenha um papel importante na regulação térmica, no controle da umidade e na proteção contra intempéries, elementos indispensáveis à fertilidade (CIBRA, 2023).

Souza (2023) também pontua a respeito disso quando menciona que a prática de AR busca manter a raiz viva por mais tempo no solo sem ocasionar perturbação agressiva contra o solo, de maneira que são mantidos os nutrientes e o carbono sem sua emissão devido à ausência de remoção das raízes do solo. O autor ainda pontua que a partir disso, a AR "promove a qualidade do solo, aumentando sua capacidade de retenção de água e nutrientes" (SOUZA et al, 2023, p. 77).

A diversidade vegetal é outro aspecto amplamente valorizado na agricultura regenerativa, pois a rotação e consorciação de culturas rompem ciclos de pragas e doenças, ao mesmo tempo que contribuem para o enriquecimento do solo com diferentes perfis nutricionais e microbianos (CIBRA, 2023).

Outro eixo que sustenta essa abordagem é a integração entre sistemas agrícolas e pecuários, mais conhecido como ILPF e que será discutido posteriormente. Nesse sentido, tem-se que a presença de animais, manejada de forma planejada, favorece a ciclagem de nutrientes, intensifica a matéria orgânica e dinamiza o uso da área, com ganhos para a produtividade e a conservação ambiental. Complementando essa lógica, a substituição gradual de insumos químicos por biofertilizantes e produtos naturais de baixo impacto amplia a vida biológica do solo e reduz a contaminação ambiental, sendo uma estratégia essencial para a transição agroecológica (RENOVAERA, 2023).

A implementação da agricultura regenerativa exige também o respeito às especificidades locais. Cada bioma, solo e comunidade demanda adaptações que considerem as particularidades climáticas, culturais e socioeconômicas. A formação continuada de produtores, técnicos e extensionistas é crucial para ampliar a compreensão sobre o funcionamento dos agroecossistemas e garantir o êxito da transição. Além disso, políticas públicas que incentivem financeiramente essas práticas são fundamentais para viabilizar sua adoção em larga escala, especialmente entre pequenos e médios produtores (CEBDS, 2023; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, 2025).

De acordo com o relatório do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, a agricultura regenerativa deve ser compreendida de forma ampla, menciona-se que "é importante que esta definição não considere apenas critérios ambientais, mas que também se contemple a sustentabilidade social, econômica e financeira dessas práticas" (CEBDS, 2023, p. 9). A adoção de seus princípios e diretrizes representa, portanto, não apenas uma alternativa técnica, mas também uma proposta ética de relação entre ser humano, natureza e produção de alimentos.

Práticas Regenerativas Aplicadas à Recuperação do Solo

As práticas e recursos utilizados dentro da Agricultura Regenerativa voltam-se para a utilização de métodos ou materiais que buscarão devolver ao solo suas características mais saudáveis, restituindo suas resiliências, biodiversidade e até fertilidade, de maneira que não se igualarão às práticas tradicionais que geralmente são empreendidas e ocasionam no esgotamento do solo.

Conforme estuda-se a respeito do tema, torna-se possível conhecer um pouco mais a respeito de quais práticas e/ou recursos podem caracterizar-se como sendo considerados Prática Regenerativas.

Mairink et al (2025) pontua sobre elas, com base em seu texto, opta-se em citar o trecho em que se trata da:

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): Essa prática combina a produção de grãos, criação de gado e cultivo de árvores em uma mesma área. O sistema melhora a eficiência do uso da terra, aumenta a biodiversidade e promove a ciclagem de nutrientes. Muitos produtores no Mato Grosso e em Minas Gerais têm adotado essa abordagem (MAIRINK; et, 2025, p. 11).

A utilização de uma produção integrada poderá contribuir para uma diversificação das atividades empreendidas pelo solo, de maneira em que a partir disso constrói-se a possibilidade de uma atividade regenerativa no meio produtivo (MAIRINK et al., 2025).

Outra possibilidade de acordo com a Embrapa (2024) é a rotação de culturas que também desempenha papel importante na regeneração. Nessa técnica, o manejo

[...] alterna, de maneira ordenada e planejada, diferentes plantios em uma mesma área em um determinado período, a fim de utilizar o solo para produção comercial e recuperar os nutrientes. Quando adotada, essa técnica pode minimizar ou até mesmo reverter o empobrecimento do solo em todas as suas esferas: física, química e biológica. Ela também promove o aumento da produtividade agrícola e diminui as chances de desenvolvimento de pragas, doenças e plantas daninhas, além de fomentar a diversidade de cultivos e a sustentabilidade da lavoura. (CIBRA, 2023, s/p.)

A rotação de culturas não apenas será uma possibilidade alternativa às práticas que já vem sendo encabeçadas no meio agrícola como ainda terá impactos positivos para a produtividade (CIBRA, 2023).

Já o uso de bioinsumos surge ainda como uma possibilidade no âmbito da Agricultura Regenerativa, de maneira que Lima (2023) desenvolve um estudo voltado para essa temática, onde alguns trechos essenciais podem ser pontuados como:

A aplicação de bioinsumos no solo contribui para melhorar a fertilidade e a estrutura do substrato agrícola. [...] podem desempenhar papel importante na redução de insumos químicos na agricultura. [...] A capacidade de auxiliar no controle biológico de pragas e doenças nas lavouras é um dos pontos altos dos bioinsumos. (LIMA, 2023, p. 23)

A utilização desse recurso tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente quando são mensurados seus benefícios práticos para a agricultura que se está praticando (LIMA, 2023, p. 23). A transição entre os insumos utilizados são alguns dos pontos que destacam transformações não apenas nos resultados que poderão ser obtidos, mas ainda nas questões que se voltam para a gestão financeira, gerando impacto pela redução da compra insumos químicos e internacionais (MANGABEIRA et al., 2025; MAIRINK et al., 2025).

Existe a necessidade da preparação e planejamento técnico e criterioso, reconhecendo e estudando cada um dos casos das propriedades onde busca-se aplicar tais práticas e recursos de forma que a utilização seja feita de forma adequada aos objetivos do manejo e de produção, não gerando expectativas pautadas em práticas que não estejam bem estabelecidas e executadas (MANGABEIRA et al., 2025).

A literatura científica e os dados técnicos apontam que, quando bem implementadas, essas práticas proporcionam não apenas a recuperação física e biológica do solo, mas também ganhos em produtividade, estabilidade econômica e qualidade ambiental. Elas contribuem ainda para a mitigação das mudanças climáticas, ao promover o sequestro de

carbono e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Nesse sentido, a agricultura regenerativa se consolida como um modelo coerente com as demandas sociais e ecológicas que presenciamos de transição para sistemas de cultivo mais equilibrados, produtivos e comprometidos com a conservação dos recursos naturais (MAIRINK et al., 2025).

Impactos Agronômicos e Ecológicos da Regeneração do Solo

Ao discutir a respeito dos impactos agronômicos da Agricultura Regenerativa, Pizol (2024) pontua que:

A agricultura regenerativa representa uma abordagem transformadora para a produção de alimentos, com impactos significativos na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ao adotar práticas que priorizam a saúde do solo, como a cobertura vegetal e a rotação de culturas, ela promove a regeneração dos sistemas agrícolas. Isso resulta em solos mais férteis e resilientes, capazes de reter água e nutrientes de forma mais eficiente, reduzindo assim a erosão e a contaminação dos recursos hídricos. (Pizol, 2024, s/p.)

A agricultura regenerativa não se limita à restauração ambiental; ela também desempenha um papel fundamental na promoção da sustentabilidade. Ao adotar práticas que revitalizam o solo e promovem a biodiversidade, os agricultores observam melhorias na produtividade e na resiliência das culturas (PIZOL, 2024).

A agricultura regenerativa também influencia positivamente a questão cultural, uma vez que essa abordagem pode contribuir para fortalecer a identidade produtiva de comunidades locais, como as do norte do Tocantins, ao valorizar o conhecimento tradicional e incentivar a participação ativa das comunidades no processo produtivo conforme afirmado por Vianna (2024).

Em síntese e indo de encontro ao que já foi exposto acima, Mangabeira et al (2025, p. 14) aponta que:

Segundo a literatura econômico-ecológica, a agricultura regenerativa pode levar ao aumento da renda dos agricultores, melhorando a produtividade e reduzindo os custos dos insumos. Como essas práticas frequentemente envolvem uma melhor gestão dos recursos naturais, é possível reduzir a dependência de insumos estrangeiros com preços elevados, como fertilizantes e pesticidas. A melhoria da saúde do solo pode levar a rendimentos agrícolas mais altos e estáveis ao longo do tempo, reduzindo o impacto de choques climáticos e ambientais. Além disso, a agricultura regenerativa pode abrir novas oportunidades de renda para os agricultores, como por exemplo, através da venda de safras adicionais ou da renda proveniente de serviços ecossistêmicos, como créditos de carbono ou de serviços socioambientais (ESG), ampliando a renda e a resiliência da agricultura. Isso pode, por sua vez, resultar em aumento da remuneração dos trabalhadores rurais. (Mangabeira; et al, 2025, p. 14)

É preciso reconhecer que em contextos de impacto econômico pode-se mensurar diversos pontos que surgem como fatores positivo de influência quanto ao alcance e às práticas de gestão financeira, uma vez que solos mais saudáveis e práticas mais sustentáveis vão, em suma, alinhar-se a práticas mais econômicas e que despendem menores gastos de manutenção e compensação nutricional e de correção para o solo onde o manejo das culturas é realizado (MANGABEIRA et al., 2025, p. 14).

A agricultura regenerativa é uma proposta ampla que une a conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico. Ao promover práticas agrícolas sustentáveis, ela ajuda a fortalecer as comunidades rurais, tornando-as mais fortes, justas e produtivas, alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Desafios na Implementação das Práticas Regenerativas

A adoção da agricultura regenerativa no Brasil enfrenta diversos obstáculos que vão além das questões técnicas, envolvendo aspectos culturais, estruturais e institucionais. O relatório do CEBDS pontua que “A ausência de uma definição única e comum no Brasil a respeito de agricultura regenerativa pode trazer desafios à implementação e reconhecimento das práticas e de seus impactos positivos nos agroecossistemas”. (CEBDS, 2023, p. 6)

Ou seja, é necessário que ocorra uma discussão e definição bem estabelecida sobre quais recursos e práticas podem ser considerados como Agricultura Regenerativa, de modo que sejam pensadas políticas públicas voltadas especificamente para essa temática. E por que pensar a respeito de políticas públicas nesse contexto?

A transição para práticas regenerativas exige investimentos iniciais significativos, tanto em termos financeiros quanto de capacitação técnica. Muitos agricultores, especialmente os de pequeno e médio porte, enfrentam dificuldades para acessar recursos e informações necessárias para implementar essas práticas de forma eficaz, o que já poderia ser foco de políticas públicas, como discutido no relatório do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS. A complexidade logística também é um desafio, especialmente em grandes propriedades, onde a aplicação de técnicas como rotação de culturas e uso de bioinsumos requer planejamento e infraestrutura adequados.

Outro ponto crítico é a falta de métricas e indicadores padronizados que permitam avaliar os resultados das práticas regenerativas. Sem ferramentas de monitoramento eficazes, torna-se difícil comprovar os benefícios dessas práticas, o que pode desestimular sua adoção em larga escala. O documento do CEBDS ressalta que o Brasil pode alcançar grande avanço em agricultura regenerativa no que tange o setor empresarial, desde que tome como uma de suas ações a intenção de “Desenvolver e implementar tecnologias inovadoras que promovam a agricultura regenerativa, como sistemas de cultivo de baixo impacto e monitoramento ambiental” (CEBDS, 2023, p. 25).

A resistência cultural também desempenha um papel significativo. Muitos produtores estão habituados a métodos convencionais de cultivo e podem mostrar relutância em adotar novas abordagens, especialmente quando os benefícios não são imediatos. A mudança de paradigma requer não apenas informações técnicas, mas também uma transformação na mentalidade dos agricultores, o que demanda tempo e esforços contínuos de sensibilização e educação (NUTRIÇÃO DE SAFRAS, 2023).

Aqui volta-se a resposta proposta acima, acerca da importância das políticas públicas, visto que ao tratar sobre Agricultura Regenerativa e Políticas Públicas, mais especificamente acerca de bioinsumos, Lima (2023) menciona pontos que podem gerar reflexões acerca de diversas práticas da AR que vão além dos bioinsumos:

A regulamentação e certificação de bioinsumos são fundamentais para garantir a qualidade e a segurança desses produtos no mercado. [...] A criação de incentivos econômicos e linhas de crédito específicas para a aquisição de bioinsumos é outra forma das políticas públicas promoverem o avanço dessas tecnologias. [...] Vale destacar que as políticas públicas, nesse contexto desempenham papel crucial na promoção e incentivo ao uso dos bioinsumos. (LIMA, 2023, p. 25)

Fica claro que a partir de um estabelecimento bem realizados das práticas e recursos, mais políticas públicas poderão ser desenvolvidas, o que vai garantir maior segurança no material e produto adquirido pelos agricultores, bem como mais linhas de crédito e de incentivo poderão tornar-se realidade, o que irá colaborar diretamente para a maior disseminação e prática da Agricultura regenerativa (LIMA, 2023, p. 25; CEBDS, 2023).

Desse modo, é preciso gerar ambientes de diálogos, proposições e acima de tudo de ações que colaborem para a efetivação de elementos essenciais que contribuam para o estabelecimento das compreensões acerca da AR, de forma que possam ser pensadas algumas das estratégias que ocasionem nas proposições das tão essenciais políticas públicas voltadas para a Agricultura Regenerativa (CEBDS, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme foi possível observar no decorrer dessa revisão bibliográfica confirma-se que a agricultura regenerativa é uma alternativa viável e necessária diante dos desafios enfrentados pelo setor agrícola, sobretudo quando se trata da degradação do solo. As práticas analisadas mostram que é possível restaurar a vida do solo, aumentar a matéria orgânica e fortalecer a biodiversidade edáfica sem depender exclusivamente de fertilizantes químicos. Essas transformações não são apenas técnicas, uma vez envolvem também uma mudança de mentalidade e um redirecionamento das prioridades no campo, gerando transformação para o solo, a prática e para os agricultores.

Embora os benefícios estejam bem debatidos no meio científico, é importante reconhecer que a implementação dessas práticas ainda enfrenta barreiras significativas, e dentre elas, pode-se elencar como desafio-chave a falta de políticas públicas específicas, o que ocasiona o acesso limitado à assistência técnica e a resistência de parte do setor produtivo devido a ausência de incentivos e benefícios que contribuam para o incentivo e propagação dessas práticas. Contudo, experiências bem-sucedidas não faltam para serem vitrines para a popularização da Agricultura Regenerativa, alcançando inclusive o Cerrado brasileiro, reforçando que com apoio institucional, formação continuada e incentivo à pesquisa aplicada, é possível promover uma transição real.

Para além dos dados, o estudo evidencia a relevância de refletir sobre o futuro da agricultura no contexto regional. Estudos apontam que a combinação entre conhecimento técnico e respeito aos processos naturais pode contribuir para o redesenho do modelo agrícola vigente, favorecendo práticas mais sustentáveis e alinhadas às demandas socioambientais atuais. A agricultura regenerativa não é uma solução única, mas representa um caminho concreto para produzir com responsabilidade, restaurar o que foi danificado e garantir alimento sem comprometer o amanhã.

REFERÊNCIAS

AGRIQ, s.d. **Agricultura regenerativa: o que é e como se faz?** Disponível em: <https://agriq.com.br/agricultura-regenerativa/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS. **Lei nº 7.370, de 14 de janeiro de 2025.** Disponível em: https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/2025/1/14919?modo=lista. Acesso em: 26 ago. 2025.

CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CEBDS. **Agricultura regenerativa no Brasil: desafios e oportunidades.** 2023. Disponível em: https://cebds.org/wp-content/uploads/2023/12/CEBDS_AgriculturaRegenerativa_2023.pdf. Acesso em: 26 ago. 2025.

CIBRA. **Agricultura regenerativa: princípios e práticas.** 2023. Disponível em: <https://www.cibra.com/noticias-agricolas/artigos-tecnicos/agricultura-regenerativa-principios-e-praticas/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

CIBRA. **Rotação de cultura: quais seus principais benefícios?** Cibra Fertilizantes, 30 jun. 2023. Disponível em: <https://www.cibra.com/noticias-agricolas/artigos-tecnicos/rotacao-de-cultura-quais-seus-principais-beneficios/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Agricultura regenerativa.** 2024. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/agricultura-regenerativa/>. Acesso em: 02 set. 2025.

EMBRAPA. **Agricultura regenerativa – o que significa, o que regenerar?** 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/90285437>. Acesso em: 26 ago. 2025.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAO. **State of the World's Soil Resources.** Rome: FAO, 2022. Disponível em: <https://www.fao.org/soils-portal/pt/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de metodologia científica:** Teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 26 ed. São Paulo: vozes, 2014.

LIMA, Jhonata. **Avaliação econômica das práticas agrícolas: um estudo comparativo de custos na agricultura regenerativa e tradicional no Cerrado.** 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias – Agronomia) – Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4307>. Acesso em: 02 set. 2025

MAIRINK, T. C. P.; et al. A importância da agricultura regenerativa no Brasil. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, [S. l.], v. 23, n. 7, p. e10605, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n7-042. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/10605>. Acesso em: 01 set. 2025.

MANGABEIRA, João Alfredo de Carvalho; et al. **Protocolo Padrão de Agricultura Regenerativa Sustentável no Brasil.** Texto para Discussão 483. Campinas: Instituto de Economia – Unicamp, jul. 2025. ISSN 0103-9466. Disponível em: <https://eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/TD/TD483.pdf>. Acesso em 03 set. 2025.

ONU (Organização das Nações Unidas). **FAO alerta sobre degradação de um terço dos solos do planeta.** United Nations News (português), 03 dez. 2021. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2021/12/1773222>. Acesso em: 26 ago. 2025.

PIZOL, José Vitor. O poder da Agricultura Regenerativa: práticas sustentáveis para o futuro da agricultura. **Nutrição de Safras**, 20 mar. 2024. Disponível em: <https://nutricaodesafras.com.br/agricultura-regenerativa>. Acesso em: 26 ago. 2025.

REGENAGRI. **O que é a agricultura regenerativa?** 2023. Disponível em: <https://regenagri.org/pt/a-nossa-iniciativa/agricultura-regenerativa/>. Acesso em: 25 ago. 2025.

RENOVAERA. **Agricultura regenerativa: benefícios e práticas sustentáveis.** 2023. Disponível em: <https://renovaera.com.br/agricultura-regenerativa/>. Acesso em: 26 ago. 2025.

RODALE INSTITUTE. **Agricultura orgânica regenerativa.** 2024. Disponível em: <https://rodaleinstitute.org/pt/porque-org%C3%A2nico/b%C3%A1sico-org%C3%A2nico/agricultura-org%C3%A2nica-regenerativa/>. Acesso em: 02 set. 2025.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO CEARÁ – SEDET. **Agricultura regenerativa.** Informe Setorial nº 130, 2021. Disponível em: <https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2021/04/Informe-Setorial-130.pdf>. Acesso em: 02 set. 2025.

SOUZA, Maurício Novaes; et al. Agricultura regenerativa: abordagens, técnicas e práticas conservacionistas de água e solo no Sítio Jaqueira Agroecologia. In: **Tópicos em recuperação de áreas degradadas. Volume VIII**, Merida Publishers, 2025. Disponível em: [doi:10.69570/mp.978-65-84548-25-1.c2](https://doi.org/10.69570/mp.978-65-84548-25-1.c2).

VIANNA, Luiz Fernando. Conhecimento ancestral: passado, presente e futuro da agricultura. *Agropecuária Catarinense*, v. 37, n. 3, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.epagri.sc.gov.br/rac/article/download/1897/1767/15878>. Acesso em: 25 ago. 2025.